

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4383246>
УДК 334.021

Шейна А.Ю., Фазлетдинова А.А.

Шейна Анастасия Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, филиал в г. Уфе. 450015, Россия, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1. E-mail: ms.sheina90@mail.ru.

Фазлетдинова Алина Альбертовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, филиал в г. Уфе. 450015, Россия, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1. E-mail: fazlet-ka@list.ru.

Регулирование и прогнозирование несостоятельности корпорации на примере туристической отрасли

Аннотация. Тема банкротства становится с каждым годом все актуальнее в условиях нестабильности российской экономики. Все больше отечественных организаций обращают внимание на антикризисное управление, основной целью которого является предотвращение образования несостоятельности организаций. В статье рассматривается статистика по делам о несостоятельности корпораций за период с 2015 по 2019 гг., рассчитываются риски со стороны стейкхолдеров в связи с несостоятельностью и последующим банкротством корпораций в туристической отрасли, а также предлагается механизм прогнозирования и регулирования несостоятельности корпораций на примере туристической отрасли.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, ликвидация, прогнозирование несостоятельности, регулирование несостоятельности, механизм регулирования банкротства, ранжирование организаций, индикатор несостоятельности.

Sheina A.Yu., Fazletdinova A.A.

Sheina Anastasia Yurievna, Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, branch in Ufa. 450015, Russia, Ufa, Mustaya Karima st., 69/1. E-mail: ms.sheina90@mail.ru.

Fazletdinova Alina Albertovna, Financial University under the Government of the Russian Federation, branch in Ufa. 450015, Russia, Ufa, Mustaya Karima st., 69/1. E-mail: fazlet-ka@list.ru

Regulation and forecasting of corporation insolvency using the example of the tourism industry

Abstract. The topic of bankruptcy is becoming more and more relevant every year in the context of the instability of the Russian economy. More and more domestic organizations are paying attention to crisis management, the main purpose of which is to prevent the formation of insolvency of organizations. The article examines statistics on corporate insolvency cases for the period from 2015 to 2019, calculates the risks from stakeholders in connection with the insolvency and subsequent bankruptcy of corporations in the tourism industry, and also proposes a mechanism for forecasting and regulating corporate insolvency using the example of the tourism industry.

Key words: insolvency, bankruptcy, liquidation, insolvency forecasting, insolvency regulation, insolvency regulation mechanism, ranking of organizations, insolvency indicator.

В современной рыночной экономике особое внимание следует уделять контролирующим аспектам регулирования и прогнозирования несостоятельности корпораций. Реализация мероприятий по повышению эффективности регулирования и прогнозирования несостоятельности корпораций оказывает существенное влияние на экономические и социальные результаты бизнес-процессов.

Туризм как отрасль экономики является непроизводственной сферой предприятий и организаций, которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах. Продукция туризма – это комплексная услуга, содержащая в качестве взаимосвязанных элементов услуги транспорта, гостиничного хозяйства, торговли (в том числе и общественного питания), экскурсионных, культурно-зрелищных, спортивных, ком-

мунально-бытовых, лечебно-оздоровительных и других учреждений и предприятий.

Сфера туристического бизнеса как область культурно-досуговой деятельности обладает особой значимостью, так как от работы данной отрасли, непосредственно зависят условия культурно-развлекательной деятельности и образ жизни других граждан.

Грамотно выстроенный контроль деятельности туроператоров со стороны стейкхолдеров минимизирует количество дел о банкротстве туроператоров и снизит количество пострадавших лиц от внезапного банкротства, этим и обусловлена актуальность темы данного исследования.

Согласно официальным сведениям, количество поступивших заявлений о признании должника банкротом неуклонно растет, в таблице 1 указано количество юридических лиц, признанных банкротом за период с 2015 по 2019 гг. [1].

Таблица 1. Динамика поступивших заявлений о признании должника банкротом

	2019	2018	2017	2016	2015
Поступило заявлений о признании должника банкротом (всего)	146 482	95 820	79 358	67 744	50 779
Поступило заявлений о признании должника банкротом (юридических лиц)	50 269	36 726	38 951	-	-
Процедура банкротства: наблюдение	10 082	10 478	11 725	11 008	12 074
Процедура банкротства: финансовое оздоровление	21	18	29	41	36
Процедура банкротства: внешнее управление	186	254	334	365	413
Процедура банкротства: конкурсное производство	12 378	13 254	14 142	14 127	14 916

Согласно приведенным в таблице данным, можно сделать вывод о том, что число поступающих заявлений о признании должника банкротом растет в геометрической прогрессии. За период с 2015 по 2019 год, число заявлений увеличилось в 2,88 раза. В то же время, количество дел о несостоятельности должника сокращается – это видно по проводимым процедурам:

финансового оздоровления и внешнего управления. Также в сравнении с общим количеством поступающих заявлений, возбуждаемые процедуры финансового оздоровления и внешнего управления в разы меньше. Доля процедуры финансового оздоровления от общего числа поступивших заявлений о признании юридических лиц банкротом не превышала за период с 2015

по 2019 года 0,04-0,07%. Доля процедуры внешнего управления от общего числа поступивших заявлений о признании юридических лиц банкротом не превышала за период с 2015 по 2019 года 0,37-0,86%.

Согласно числу публикаций с решениями Арбитражного суда, в каждом конкретном квартале за период с 2015 по 2019 год, фактическое число юридических лиц-банкротов имеет следующую картину (рисунок 1).

Рисунок 1. Фактическое число банкротств в экономике [2]

На рисунке 1 видно, что за период с 2015 по 2019 год наибольшее число обанкротившихся корпораций приходится на отрасль торговли, а отраслью с числом наименьших банкротств является металлургия.

Согласно проведенному анализу, рассматриваемым объектом несостоятельно-

сти считается отрасль наиболее подверженная банкротству, а именно – торговля. На рисунке 2 показана доля числа банкротств туроператоров в общем количестве числа банкротств, относящихся к отрасли торговли.

Рисунок 2. Доля числа банкротств туроператоров в общем количестве числа банкротств, относящихся к отрасли торговли [3]

Рассмотрим нанесенный ущерб стейкхолдерам в связи с приостановкой деятельности туроператоров. На рисунке 3 представлен сравнительный анализ застра-

хованной суммы туроператоров с нанесенным ущербом стейкхолдерам. Расшифровка сумм ущерба согласно рисунку 3 приведена в таблице 2.

Рисунок 3. Сравнительный анализ застрахованной суммы туроператоров с нанесенным ущербом стейкхолдерам [3]

Таблица 2. Расшифровка сумм ущерба понесенных от банкротств туроператоров стейкхолдерами

№ п/п	Туроператор	Ущерб со стороны клиентов (млн. руб.)	Ущерб со стороны банков (млн. руб.)	Ущерб со стороны авиакомпаний (млн. руб.)	Ущерб со стороны иностранных принимающих компаний (млн. руб.)
1	Капитал ТУР	270	433	433	433
2	Ланта-Тур Вояж	198	364	2	43
3	Асент Трэвел	37,6	49,1		
4	Фирма Нева	490,3	315	204	190
5	Лабиринт	1 500	960		
6	Южный крест	607,3	346	450	346
7	Ted Travel	56	57,4	27,6	59
8	DSBW Tours	160	22	8	49

Таким образом, пострадавшие туристы из-за недостаточности финансовой гарантии туроператоров получают в качестве компенсаций не более 10% от суммы тура.

Надежность туроператоров – очень субъективный вопрос. Конечно же, никакой официальной информации о реалиях

сегодняшнего дня не предоставлено, не на сайте Ростуризма, не где-либо еще [4].

Сегодня стейкхолдеры предоставлены сами себе и должны сами составлять параметры надежности туроператора.

Таким образом, можно полагать, что существует ряд проблем, из-за которых

несостоятельность корпораций не возникает, а сразу переходит в процесс банкротства и ликвидации юридического лица. Перечислим эти проблемы:

- мало по-настоящему компетентных арбитражных управляющих;

- отсутствуют финансовые институты, заинтересованные в оздоровлении организации;

- у государства нет функций анализировать и инспектировать финансово-хозяйственную деятельность туроператоров;

- на практике, в 90% случаев корпорации входят в процедуру банкротства уже без имущества и активов.

Учитывая вышеизложенное, предлагается усилить взаимодействие двух структур. С одной стороны коммерческую, которая непосредственно занимается делами о банкротстве – СРО, с другой стороны представителя государственной структуры, с крупной цифровой базой данных обо всех юридических лицах – ФНС.

В предлагаемом механизме осуществляется анализ, со стороны саморегулируемой организации, бухгалтерской и финансовой отчетности организаций совместно с налоговыми органами на предмет прогнозирования возможности возникновения процедуры банкротства. В ходе проверки и анализа отчетности экономического агента, информация об имеющейся ситуации в организации будет централизованно собираться, при этом все участники взаимодействия с экономическим агентом будут об этом осведомлены. Данную информацию предлагается опубликовать на официальном сайте ФНС. Собранный информация будет содержать в себе показатели, указывающие на возможность возникновения банкротства, а также простую визуализацию для всех участников экономических отношений.

По вычисленным показателям организация ранжируется на три зоны:

- зеленая – организация, удовлетворяющая по всем показателям и не имеющая признаков банкротства;

- желтая – организация, прошедшая проверку по частичным показателям и имеющая не критические признаки банкротства, которые возможно устранить;

- красная – организация имеет все признаки банкротства, которой уже требуется ввести процедуру «финансового оздоровления» или процедуру «банкротства».

В случае если организация попадает в желтую или красную зону, кредиторам и руководителям организации направляется уведомление о назначении СРО, за счет финансирования самой организации предоставляемых услуг СРО. Информация об ответе на данное уведомление переходит непосредственно в государственные органы. Руководитель, отказавшийся от услуг СРО за три года до введения процедуры банкротства, будет нести ответственность за отказ в предоставляемых услугах по факту мошенничества. Такое решение исключит использование мошеннической схемы, когда руководитель организации снимается с руководящей должности за полгода до предполагаемого банкротства.

Из вышеизложенного следует, что при принятии положительного ответа руководством организации на уведомление, назначается внешний управляющий.

Наглядно описанная схема представлена на рисунке 4.

С целью подтверждения и обоснованности предлагаемого механизма, проведем прогнозный анализ на примере трех действующих туроператоров. Имеется рейтинг надежности туроператоров на портале Travelata.ru. Из случайной выборки возьмем несколько туроператоров (по состоянию на 20.11.2020): занимающий первое место в рейтинге Туроператоров России – Anex tour, седьмое место – Biblio Globus, тринадцатое место – Space Travel.

Для начала проведем финансовый анализ оценки банкротства компании [5]. Рассчитанные коэффициенты приведены в таблице 3.

Рисунок 4. Схема прогнозирования и регулирования несостоятельности корпораций

Таблица 3. Результаты рассчитанных коэффициентов оценки банкротства туроператоров с помощью финансового анализа

Наименование коэффициента	Норма	Anex tour	Biblio Globus	Space Travel
Коэффициент автономии	$0,3 \leq Ka \leq 0,7$	0,00405	0,56903	0,05661
Коэффициент финансовой зависимости		247,12	1,76	17,67
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$Kococ \geq 0,1$	0,00233	0,47129	0,04018
Коэффициент текущей ликвидности	$Kтл \geq 2$	1,00410	2,32663	1,06000
Финансовый рычаг	$0,5 \leq Kфр \leq 0,8$	246,12	0,76	16,67
Коэффициент восстановления платежеспособности	$Kвп = 2$	0,50166	1,10953	0,52886

Таблица 4. Результаты рассчитанных коэффициентов оценки банкротства туроператоров с помощью множественного дискриминантного анализа (MDA-модели)

Наименование модели	Норма	Anex tour	Biblio Globus	Space Travel
Модель пошагового дискриминационного анализа Альтмана	$z > 2,99$	1,32	2,39	2,82
Модель Фулмера	$z > 0$	6,40	8,11	4,67
Модель Спрингейта	$z > 0,862$	1,07	0,92	1,36
Модель Лиса	$z > 0,037$	0,06	0,08	0,07
Модель Таффлера	$z > 0,2$	2,14	0,27	0,42

Рисунок 5. Прогнозируемый график несостоятельности корпорации на примере туроператоров

Однако результаты, полученные при помощи финансового анализа, не всегда точны и не охватывают всех факторов. Поэтому воспользуемся специально разработанными моделями оценки банкротства, построенными с помощью множественного дискриминантного анализа (MDA-модели).

В таблице 4 представлены результаты по всем моделям за период с 2016 по 2019 гг. По произведенным расчетам определим состояние туроператоров на графике (рисунок 5).

Туроператор Biblio Globus практически не имеет признаков банкротства. Данный туроператор благонадежен по сравнению с остальными анализируемыми объектами. Имеющиеся денежные средства и застрахованная гарантия туристов в размере 50 млн. руб. в случае банкротства может покрыть все понесенные убытки и возместить всем участникам материальный ущерб. Так по состоянию на конец 2019 года в организации имеется 501 млн. руб. на расчетном счете, 50 млн. руб. страховой гарантии, против 366 млн. руб. обязательств перед кредиторами.

Туроператор Space Travel яркий пример предполагаемой желтой зоны. У данной организации имеются характерные признаки банкротства. Однако можно полагать, что в случае введения процедуры оздоровления в ближайшее время, организацию не настигнет участь банкротства. Так, на конец 2019 года у организации имеется дебиторская задолженность в размере 168 млн. руб., 12 млн. руб. денежных средств, имеющихся на расчетном счете, 50 млн. руб. страховой гарантии,

против 194 млн. руб. обязательств перед кредиторами.

Туроператор Apex toug является самым неблагонадежным оператором среди анализируемых объектов. Наблюдаются все признаки банкротства организации, самым ярким из них является коэффициент финансовой зависимости, который равен 247,12 рублей. Он означает, что Apex toug на один рубль собственных средств зависит на 247,12 рублей от привлеченных денежных средств. На конец 2019 года у Apex toug имеется на расчетных счетах 130 млн. руб., 200 млн. руб. страховой гарантии, против 6 млрд. руб. обязательств перед кредиторами. Из всего этого следует, что Apex toug едва держится «на плаву» и занимает первое место в рейтинге за счет известности и бренда.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что предложенный механизм прогнозирования и регулирования несостоятельности корпораций решит сразу несколько проблем, связанных с имеющейся процедурой банкротства.

Во-первых, появится структура, которая будет регулировать и прогнозировать несостоятельность организаций в содружестве с государственным органом – ИФНС.

Во-вторых, сократится число неопытных арбитражных управляющих, которые на текущий момент занимаются лишь ликвидацией юридических и физических лиц, в то время как ни о каком финансовом оздоровлении и речи не идет.

В-третьих, появится четкая процедура, ранжирующая туроператоров по зонам в зависимости от угрозы банкротства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за период с 2015 по 2019 гг. // Судебный департамент и При Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79>
2. Рыбалка А. Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции // Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/PROM/2019/Bnkrpc-3-19.pdf
3. Крупнейшие банкротства российских туроператоров // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/photoreport/06/08/2014/5704204e9a794760d3d40871>, 2014
4. Единый Федеральный Реестр Туроператоров // Национальный туристический портал. URL: <https://russia.travel/operators/>

-
5. Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ // Аудит.ру. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7743184470_ooo-aneks-turizm

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Svodnye statisticheskie svedeniya o dejatel'nosti federal'nyh arbitrazhnyh sudov za period s 2015 po 2019 gg. // Sudebnyj departament i Pri Verhovnom Sude RF. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79>
2. Rybalka A. Bankrotstva juridicheskich lic v Rossii: osnovnye tendencii // Centr makroekonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/PROM/2019/Bnkrpc-3-19.pdf
3. Krupnejshie bankrotstva rossijskih turoperatorov // RBK. URL: <https://www.rbc.ru/photoreport/06/08/2014/5704204e9a794760d3d40871>, 2014
4. Edinyj Federal'nyj Reestr Turoperatorov // Nacional'nyj turisticheskij portal. URL: <https://russia.travel/operators/>
5. Buhgalterskaja otchetnost' i finansovyj analiz // Audit.ru. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7743184470_ooo-aneks-turizm

Поступила в редакцию 30.11.2020.

Принята к публикации 03.12.2020.

Для цитирования:

Шейна А.Ю., Фазлетдинова А.А. Регулирование и прогнозирование несостоятельности корпорации на примере туристической отрасли // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 215-223. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/SheinaFazletdinova.pdf>